

Más allá de las fronteras digitales: Los hacktivismos como herramientas para la defensa territorial latinoamericana

Biblioteca y Ruralidad: Dos casos que vinculan el uso de las TIC en acciones de resistencia, desde las bibliotecas públicas y comunitarias de Nariño (Colombia).

Vladimir Hernández Botina
Maestría en Diseño para la Innovación Social de la Universidad de Nariño
vlahebo@gmail.com

1. Resumen

En Nariño (Colombia), las bibliotecas, además de espacios para el acceso a la información, constituyen posibilidades comunitarias de resistencia que, al vincular el uso de tecnologías, amplifican su capacidad de incidencia en la transformación de imaginarios y en la construcción de políticas públicas. El presente documento aborda dicho fenómeno a partir de la revisión de dos casos:

- Uso de las TIC para la defensa del ecosistema de páramo desde la Biblioteca Saberes de los Machines en Cumbal Nariño.
- Uso de las TIC en quince bibliotecas públicas de Nariño, como respuesta a la emergencia por covid-19.

2. Metodología

La revisión propuesta en este documento, se desarrolla a partir de ejercicios de acompañamiento y documentación que el proyecto de investigación *Biblioteca y Ruralidad*¹, realizó entre 2019 y 2024, en la implementación del “caminar-pensando”, una metodología de diseño que concibe a éste “como una práctica construida por procesos cotidianos de exploración y transformación” (Olofsdotter Bergström y Restrepo-Giraldo 2023) y que, reconoce al ‘hacer colectivo’, como fuente de saber y conocimiento.

Acercamiento del proyecto de investigación a los casos que se revisan

¹ *Biblioteca y Ruralidad* es un proyecto de investigación desarrollado en la Maestría en Diseño para la Innovación Social de la Universidad de Nariño. Su principal interés es el fortalecimiento, desde una mirada crítica, de procesos bibliotecarios en contextos rurales. (www.bibliotecarural.com).

El acercamiento al caso de la Biblioteca Saberes de los Machines (2019-2024) se realizó desde un enfoque “por demanda” (Segato 2015), según el cual es la comunidad quien interpela al investigador. En este caso, dos familias de la vereda Tasmag (Cumbal), invitaron al proyecto de investigación a participar de la creación de una biblioteca y posteriormente a conformar una comunidad en la que participan seis locales y dos investigadores que dan vida a este espacio.

En el segundo caso, que corresponde a las bibliotecas públicas que resisten al covid, el proyecto *Biblioteca y Ruralidad* desarrolló entre abril y junio de 2020, un mapeo orientado a identificar alternativas que, mediante el uso de las TIC, permitieron que algunas bibliotecas de Nariño continúen en diálogo con sus comunidades en medio del aislamiento social decretado como respuesta a la pandemia por covid-19. Los resultados del mapeo, en el que participaron veintiséis bibliotecarias y bibliotecarios, fueron publicados en diciembre del 2020 en el informe “Nariño: Bibliotecas, TIC y covid-19”.

3. Contexto

Nariño es un departamento ubicado al suroccidente de Colombia, cuya geografía se divide en 13 subregiones y 64 municipios (Castillo Burbano y Armando Jurado 2014). Según el censo nacional desarrollado en 2018, este departamento cuenta con 1.335.521 habitantes, 51,5% en zonas rurales y 48,5% en cabeceras municipales (zonas urbanas). (DANE 2018)

En los 64 municipios de dicho departamento funcionan 87 bibliotecas públicas. Estos espacios, cuyo funcionamiento y sostenibilidad es responsabilidad de las alcaldías locales, tienen una afluencia anual, según cifras del 2024, de 680.619 usuarias y usuarios. (Hernández Botina 2025).

Teniendo en cuenta que las bibliotecas públicas existentes no cubren la totalidad de las demandas y expectativas de la población, y tienen limitaciones en cuanto a cobertura, algunas personas y colectivos conforman procesos e iniciativas que se constituyen como bibliotecas comunitarias. En el caso de Nariño, han sido identificadas 16 en Pasto (Guerreo, Castillo Guerrero, y Hernández Botina 2022), la Bicibiblioteca del Saber en Tumaco y la Biblioteca Saberes de los Machines en Cumbal. Estas bibliotecas no cuentan con apoyo gubernamental en tanto no son reconocidas por la política pública nacional, ni local.

La diversidad de bibliotecas existentes en Nariño no se limita a las categorías mencionadas anteriormente (pública o comunitaria), sino que además, en cada territorio, estos espacios o iniciativas adquieren un propio sentido.

3.1. ¿Qué decimos en Nariño cuando decimos biblioteca?

Lineamientos como los propuestos por IFLA, UNESCO y la Ley nacional de bibliotecas de Colombia (1379 de 2010), acercan la noción de la biblioteca a un espacio homogéneo, destinado a la prestación de servicios. Sin embargo, desde perspectivas situadas y/o territoriales, cada biblioteca se concibe desde sentidos diversos, afines a prácticas y búsquedas propias de cada comunidad, en cada momento y en cada lugar.

Así, en el municipio de La Unión, por ejemplo, el movimiento campesino concibe la biblioteca en función de la preservación de semillas, de una “posada” donde las semillas “reposan vivas”(Hernández Botina y Daza 2021). Mientras que, en Cumbal, la Biblioteca Saberes de los Machines reconoce el ecosistema de páramo como biblioteca o espacio en torno al cual circulan los saberes (Biblioteca Saberes de los Machines 2022) y en los municipios de la costa pacífica, la biblioteca incuba sueños o se constituye como lugar de encuentro. (Hernández Botina, Vladimir 2022; Hernández Botina, Vladimir y Rosales 2021)

3.2. Bibliotecas y TIC en Nariño

A pesar de los esfuerzos y promesas institucionales, los municipios de Nariño y en especial los de la costa pacífica no avanzan frente a la disminución de brechas tecnológicas. Para 2023, sólo entre el 15,6% y el 20% de los hogares de Nariño, poseen un computador o tablet y entre el 41,4% y 48,7% de ellos, cuentan con acceso a Internet. (DANE, s. f.)

En las bibliotecas públicas del departamento la problemática no es menor. En una muestra de 26 bibliotecas públicas de las 87 registradas en Nariño, en el año 2019 se identificaron un total de 390 computadoras y 90 tablets, 45,4% de las computadoras y 55,5% de las tablets en mal estado. Así mismo, en estas 26 bibliotecas, el 50% de las personas que las coordinan, reportaron nunca haber recibido formación en cuanto al uso de herramientas TIC, aunque el 78% manifestaron tener alto conocimiento en el uso de Facebook.

En cuanto a conectividad, de las 26 bibliotecas de muestra, el 69% contaban en 2019 con conexión a internet y el 42,3% de las y los responsables de las bibliotecas, contaban con acceso a internet en su hogar o a través de su dispositivo móvil. (Hernández Botina 2021)

Las bibliotecas comunitarias, por su parte, no cuentan con dotaciones tecnológicas ni con garantías en cuanto a conectividad.

4. Casos de estudio

4.1. Uso de las TIC para la defensa del ecosistema de páramo desde la Biblioteca Saberes de los Machines en Cumbal Nariño.

La Biblioteca Saberes de los Machines es una iniciativa comunitaria, que nace en 2019 bajo el liderazgo de Liliana Alpala -mujer cuidadora del páramo- y de dos familias de la vereda Tasmag del municipio de Cumbal. Esta biblioteca se concibe a sí misma como un espacio ligado a la oralidad, a la búsqueda de los saberes propios y a la protección del ecosistema de páramo.

A pesar de estar situada en un contexto de difícil conectividad y de contar con recursos tecnológicos limitados (un videobeam y un computador portátil), la Biblioteca Saberes de los Machines desarrolla constantemente actividades que vinculan la narrativa del páramo con el uso de tecnologías y herramientas digitales.

En 2021, conscientes del proceso de expansión de la frontera agrícola en detrimento del páramo de Cumbal, la Biblioteca Saberes de los Machines con apoyo de un proyecto local convocó un espacio de formación en torno al uso de drones.

El taller, llamativo por ofrecer la posibilidad de acercarse al funcionamiento de los artefactos, reunió cerca de 40 personas. Durante la jornada, y aprovechando la asistencia numerosa, Liliana Alpala guió a las y los asistentes por el vivero que hace parte de la biblioteca y dio a conocer, tanto las especies que en él se preservan como las actividades de investigación y restauración ecológica que desde allí se lideran.

Terminada la inducción, las y los asistentes realizaron una caminata de ascenso que culminó al llegar al punto donde la frontera agrícola termina y empieza el ecosistema de páramo. Allí dio inicio el ejercicio de sobrevuelo con drones.

Una vez la relación con los artefactos (seis drones DJI Mini 2) se normalizó, cobró importancia el ejercicio de observación. La presencia tanto de ganado como de maquinaria en la parte alta de la montaña, donde la vegetación se supone tupida, dió pie a reflexiones y preocupaciones sobre el deterioro del ecosistema y entonces, tomó sentido la iniciativa de aprovechar los sobrevuelos para dejar memoria del estado del páramo.

“Mirando (el páramo) desde el aire, podemos ver el tamaño que tiene y si se ha perdido vegetación” concluye Richar Alexander Cuaical tras participar del taller, mientras que Nancy Milena Tarapuez piensa que, espacios como el taller de sobrevuelo de drones desarrollado por la Biblioteca Saberes de los Machines, “ nos llevan a apropiarnos de estos lugares que se convierten en lugares sagrados para nosotros... hacemos consciencia” (Biblioteca y Ruralidad 2021)

El taller culminó con doce horas de registro visual realizadas y con el compromiso, desde la biblioteca, de continuar desarrollando acciones de observación y restauración.

El material audiovisual recolectado se hizo público a través de redes sociales y fue divulgado bajo licencias Creative Commons. Cuatro años después del sobrevuelo, los registros audiovisuales logrados continúan nutriendo espacios y contenidos en los que la comunidad de la Biblioteca Saberes de los Machines, busca comprometer a los pobladores de Cumbal y del departamento de Nariño, con el cuidado y preservación del ecosistema de páramo.

A partir de la experiencia del taller de uso de drones, la Biblioteca Saberes de los Machines implementó entre 2021 y 2024, nuevas acciones que vinculan el uso de tecnologías para la defensa del páramo:

- En 2022 junto a las instituciones educativas del municipio, la biblioteca desarrolló acciones de siembra de especies nativas en la reserva que Liliana Alpala y Javier Mimalchi vienen restaurando años atrás. Estas acciones fueron acompañadas de una inducción al uso de GPS's, durante la cual los estudiantes que participaron de la actividad, georreferenciaron las áreas de intervención.

- En articulación con el festival de arte sonoro *‘La Ilusión’*, entre 2022 y 2023, la biblioteca desarrolló talleres en los que se vinculaba la ciencia, el arte y la tecnología en torno a la escucha del bosque de páramo. Durante las actividades, las y los asistentes se acercaron al manejo de micrófonos, grabadoras y sintetizadores, dispositivos a través de los cuales realizaron registros sonoros y ejercicios de experimentación que invitaban a *‘devenir páramo’*.
- A finales de 2022, la Biblioteca Saberes de los Machines dio vida a un espacio itinerante denominado *‘Páramo Medialab’*, un laboratorio conformado por tres estaciones: una dedicada a divulgar narrativas en realidad virtual sobre los complejos de páramo en Colombia; otra que gira en torno a una mesa de producción radial en la que se registran conversaciones y reflexiones sobre el cuidado del ecosistema; y una tercera dedicada a la manipulación y escucha de registros sonoros.
- Entre 2022 y 2023, *‘Páramo Medialab’* articuló acciones con iniciativas a nivel nacional como el *CreaLab de Swissaid Colombia* en Sincé (Sucre), el *Festival Únete al Bosque* y el Banco de la República de Ipiales.
- A partir de 2023, ante las dificultades de conectividad, la biblioteca inició el pilotaje de una red local que permite el acceso a contenidos digitales sin necesidad de Internet. Esta red, que se activa cuando las actividades a desarrollar lo requieren, funciona a través de un módem en desuso y de una computadora que hace las veces de servidor.
- El trabajo con la red local, permitió que la Biblioteca Saberes de los Machines se vincule al *‘Programa de Formación para la Gestión de Redes TIC en Comunidades Indígenas y Rurales de América Latina’*, ofertado por la *Unión Internacional de Comunicaciones y Redes AC de México*.
- En Bogotá, durante la realización del *Festival de Cine y Nuevos Medios #NarrarElFuturo (2022)*, la Biblioteca Saberes de los Machines lideró un laboratorio de documentación oral titulado *“La Tulpa”*, un círculo de la palabra que, a través de dispositivos de registro sonoro, dejó memoria del encuentro entre quienes defienden el páramo de Cumbal y quienes defienden otros páramos de Colombia.

4.1.1. Dificultades frente al desarrollo de acciones que involucren el uso de las TIC en la biblioteca Saberes de los Machines

Las acciones que vinculan el uso de las TIC en la Biblioteca Saberes de los Machines se ven limitadas por brechas de acceso que, son producto de condiciones geográficas, limitaciones económicas y políticas centralistas que desconocen la realidad de los territorios.

Así por ejemplo, hasta 2023 los operadores comerciales no ofertaban Internet ni telefonía celular en el sector en el cual está ubicada la biblioteca, bien sea por la geografía o porque no resulta rentable. Solo a partir de 2024 el sector pudo conectarse gracias a un operador local que presta el servicio a través de antenas.

En cuanto a las condiciones económicas, el territorio en el que está ubicada la biblioteca carece de alternativas que garanticen los ingresos básicos de la comunidad que, al estar asentada en las faldas del páramo, ve limitadas las posibilidades de producción agrícola y es obligada a la práctica de la ganadería y al uso extensivo de químicos para la siembra de papa.

Por otra parte, el modelo de gestión comunitaria de la biblioteca no es reconocido por las políticas públicas a nivel nacional ni regional, situación que imposibilita el acceso a financiación y apoyo por parte del Estado.

Las condiciones citadas hacen que, la vinculación de herramientas y dispositivos TIC en la Biblioteca Saberes de los Machines se vea limitada en términos de sostenibilidad y que el acceso a recursos, equipos y procesos de formación, dependa constantemente de la articulaciones con externos.

4.1.2. Impacto de las acciones en la Biblioteca Saberes de los Machines

Las actividades que se llevaron a cabo en la Biblioteca Saberes de los Machines convocaron un total de 400 personas entre 2021 y 2024, provenientes de Cumbal, Pasto, Ipiales, Samaniego, Guachucal, Bogotá, Medellín, Quito (Ecuador), entre otros lugares..

Durante las actividades desarrolladas, las y los asistentes vincularon el uso de las TIC a acciones de defensa del páramo y contribuyeron a la creación de productos comunicacionales, como cartografías digitales, programas radiales y documentales audiovisuales.

La convocatoria y difusión amplia a través de redes sociales y otras plataformas digitales, tanto de las actividades desarrolladas como de los resultados de las mismas, permitieron el posicionamiento de la biblioteca en el contexto del municipio de Cumbal, del departamento

de Nariño y de Colombia en general. Esto la ha convertido en un nodo significativo al momento de desarrollar acciones educativas, de investigación y divulgación en la región.

“Esta iniciativa ha participado en espacios nacionales e internacionales relacionados con la lectura y las bibliotecas; entre ellos se destaca la *Maestría en Bibliotecas como Agentes de Transformación Socioeducativa de la Universidad Complutense de Madrid*, el *Festival Narrar el Futuro* en la *Cinemateca de Bogotá*, la *Feria del Libro en Pasto* y el *Encuentro de Bibliotecas del Abya Yala de la Universidad de Antioquia*”. (Enríquez 2023)

En 2022, el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario y la Fundación Karisma, convocaron a la Biblioteca Saberes de los Machines y a otras experiencias a participar de un laboratorio de prototipado en torno a la ciencia abierta en Colombia. Como resultado de dicho espacio, se hizo pública una carta abierta para promover la creación de un “fondo experimental para ciencia ciudadana” (Botero 2022) que financie experiencias de investigación, desarrolladas en Colombia, por “bibliotecas comunitarias, casas culturales, iniciativas independientes, procesos sociales de base, ciudadanías organizadas, colectivas, comunidades de afinidad, sujetos y sujetas interesadas en aprender haciendo, experimentando o jugando, entre otras” (Fundación Karisma 2022).

4.2. Bibliotecas de Nariño, TIC y covid

Durante la emergencia por covid-19 en Colombia, tras decretarse el aislamiento preventivo y ordenarse, como consecuencia, el cierre de las bibliotecas públicas. Así, en Nariño, las y los bibliotecarios públicos fueron reasignados al cumplimiento de otras labores, entre ellas, la custodia de las vías de acceso con el fin de evitar el ingreso de personas que pudiesen portar el virus que desencadenó la pandemia.

El cierre de las bibliotecas y la suspensión de sus servicios, si bien comprensibles bajo el contexto del covid, acentuaron el abandono estatal que en Colombia, a pesar de la existencia de una Ley nacional de bibliotecas, sufren estos espacios. Y deterioraron además, los tejidos y procesos comunitarios que alrededor de las bibliotecas se sostenían hasta entonces.

Ante este panorama, 15 bibliotecas públicas de Nariño encontraron en el uso de tecnologías una alternativa para resistir, seguir funcionando, seguir en contacto con las comunidades y para de alguna manera, contribuir a la contención de la emergencia.

“A pesar de las dudas que lo digital y el traslado de los servicios bibliotecarios a Internet despertaban, las y los bibliotecarios de Nariño decidieron dar un paso adelante y poner en marcha estrategias haciendo uso de Facebook, WhatsApp y de las radios comunitarias”.(Hernández Botina 2021)

Tabla 1

Reporte realizado por las bibliotecarias y bibliotecarios de las 15 bibliotecas públicas de Nariño, que se identificaron como abiertas en medio de la emergencia por covid-19

Biblioteca	Estrategias y acciones desarrolladas
Biblioteca Chita Educada de Policarpa.	A través de WhatsApp la biblioteca dinamiza un grupo en el que se comparten lecturas, cuentos, opiniones e ideas y se facilitan contenidos que brindan apoyo a las madres comunitarias de los Centros de Desarrollo Infantil. En abril de 2021, la biblioteca desarrolló un concurso de textos orientado a las familias.
Biblioteca Pública Funes	A través de WhatsApp la biblioteca desarrolla concursos de lectura y trabajos manuales con los que se fomenta el trabajo articulado entre niñas, niños y padres de familia.
Biblioteca Pública Chachagui	La biblioteca desarrolla concursos, presentaciones artísticas y actividades de lectura en voz alta a través de redes sociales (Facebook y WhatsApp).
Biblioteca Pública Guachucal	La biblioteca de Guachucal adelanta estrategias y convocatorias virtuales (a través de Facebook y WhatsApp), orientadas a vincular a la comunidad.
Biblioteca Municipal Guaitarilla	La biblioteca desarrolla concursos que incentiven la lectura en los hogares, reforzando la necesidad de mantenerse aisladas y aislados, para evitar el contagio por covid-19. Las actividades se dan a conocer a través de Facebook y WhatsApp
Biblioteca Municipal Yacuanquer	Con el proyecto “Cuarentena Cultural” se desarrollan concursos de mitos, leyendas, poesía, gastronomía, artesanía y música. Los concursos incentivan la realización de actividades entre miembros de la familia, actividades que se dan a conocer a través de Facebook, WhatsApp y Youtube.
Biblioteca Casa de la Cultura Ipiales	Se desarrollan programas y/o transmisiones virtuales a través de redes sociales (Facebook y WhatsApp). De igual forma se programan y llevan a cabo emisiones a través de la radio y la televisión local.
Biblioteca Buesaco	La biblioteca desarrolla actividades de lectura en voz alta a través de vídeos que son compartidos mediante redes sociales (Facebook y WhatsApp), de igual forma desarrolla acciones en la emisora local y haciendo uso de parlantes.
Biblioteca Pública Pupiales	La biblioteca transmite el programa radial “Biblioteca en sintonía”, a través del cual realiza lectura en voz alta de cuentos, novelas y poesía. A través de Facebook se desarrollan concursos de lectura que incentivan la participación de la comunidad. A través de WhatsApp se hacen llegar textos en formato PDF.
Biblioteca Aldana	La biblioteca desarrolla a través de WhatsApp, actividades de promoción de lectura y apoyo a la comunidad educativa. Además, emite a través de la radio local, el programa “Corazón Lector”

Biblioteca El Rosario	La biblioteca transmite audio libros y cuentos a través de la radio local y las redes sociales (Facebook).
Biblioteca Pública San Lorenzo	La biblioteca contribuye con la prevención ante el contagio por covid-19, brindando orientaciones y difundiendo información pertinente.
Biblioteca Municipal Policarpa	A través del concurso “Cuentos y dibujo”, se promueve que las familias desarrollen actividades de lectura y escritura en equipo.
Biblioteca Pública La Llanada	La biblioteca desarrolla actividades de lectura en voz alta a través de la emisora comunitaria y promueve la apropiación de contenidos digitales, como los dispuestos por la Biblioteca Nacional.
Biblioteca Pública San Pablo	La biblioteca hace uso de Facebook para facilitar actividades de promoción de lectura y brindar información en torno a la pandemia por covid-19. Articula además, acciones con el canal de televisión regional.

Nota, esta tabla muestra el nombre, la ubicación y las acciones realizadas por cada biblioteca (Hernández Botina 2021)

4.2.1. Facebook y WhatsApp para resistir el aislamiento social por covid-19

De las quince bibliotecas públicas de Nariño identificadas como abiertas durante la emergencia por covid-19, once recurrieron al uso de WhatsApp y nueve al uso de Facebook, como herramientas para continuar desarrollando actividades con la comunidad durante el decreto de aislamiento social y la orden de cierre de las bibliotecas públicas. La elección de estas plataformas por parte de las y los bibliotecarios se justifica en que ambas gozan de gran popularidad en el contexto colombiano, debido a la gratuidad con la que son ofrecidas por los operadores de telefonía móvil. (Botero 2021b).

Para las bibliotecas que se mantuvieron activas en Nariño durante la pandemia por covid-19, WhatsApp constituyó una importante herramienta de circulación de información y convocatoria, mientras que Facebook se usó para la divulgación de contenidos, la realización de transmisiones online y el desarrollo de actividades, como concursos, que requerían votaciones o retroalimentación por parte de la comunidad.

“En las estrategias que hemos desarrollado en esta pandemia... lo primero que se creó fue un grupo de lectura en casa a través WhatsApp con veintiséis familias... y otros con noventa y dos familias que eran atendidos por docentes de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI)... Los jueves a las cuatro de la tarde, se hacían las tardes culturales organizadas por cuadras y

por barrios, y que al transmitirse en vivo, llegaban a tres mil usuarios que son los que nos siguen en la página” - Yolita Canamejoy, bibliotecaria de Policarpa - Nariño (Hernández Botina, Rios Perez, y Canamejoy, s. f.)

4.2.2. Radios comunitarias y televisión local como respuestas a la falta de conectividad.

Si bien la pandemia favoreció el proceso de expansión de prácticas y servicios digitales, en el caso de las bibliotecas públicas de Nariño, renovó también el vínculo con la radio y la televisión local. Así, seis de las quince bibliotecas públicas que en este documento se mencionan como abiertas durante la emergencia por covid-19, establecieron en 2020, alianzas con emisoras y canales, tanto comunitarios como comerciales, con el fin de emitir a través de ellos, ejercicios de lectura en voz alta, actividades para desarrollar en familia, concursos e información útil sobre la pandemia. Además, dos de las quince bibliotecas, decidieron replicar el modelo de transmisión radial y transmitir contenidos a través de altoparlantes instalados en las calles de los municipios.

4.2.3. La propiedad intelectual y las bibliotecas durante el covid-19

A medida que las transmisiones realizadas por las bibliotecas públicas durante la emergencia por covid-19 se incrementaron y se añadieron en ellas recursos audiovisuales, plataformas como Facebook y YouTube empezaron a eliminar de contenidos y cerrar de perfiles de usuarios, argumentando que los contenidos que se emitían violaban las leyes de derechos de autor. Además, desde las instituciones públicas a cargo de las bibliotecas, surgieron preocupaciones frente a la piratería en los casos en los que por ejemplo, se escaneaban publicaciones para posteriormente distribuir copias a través de canales de WhatsApp.

Pronto, desde diferentes instancias y organizaciones, se ofertaron a bibliotecarias y bibliotecarios, espacios de formación en torno al uso y aprovechamiento de licencias libres, así como de contenidos sin restricciones de uso o distribución.

4.2.4. Impacto del uso de las TIC en las bibliotecas, durante la emergencia por covid-19

A través del uso de las TIC, quince bibliotecas públicas de Nariño dieron continuidad en medio del primer año de la emergencia por covid-19, a procesos de vinculación comunitaria, posibilitando que mil quinientas familias de diferentes municipios, tengan acceso a contenidos y puedan participar del desarrollo de actividades culturales.

El trabajo de bibliotecarias y bibliotecarios, resistiendo a través del uso de tecnologías al cierre y suspensión de los servicios de las bibliotecas públicas, permitió la visibilización y reconocimiento comunitario de estos espacios, así como su articulación con actores de la comunicación y la academia. De igual manera, las acciones desarrolladas, pusieron sobre la mesa la importancia de garantizar que las bibliotecas de Nariño cuenten con conectividad y acceso a dispositivos digitales.

En 2022, la documentación de las experiencias de apropiación de las TIC y las dificultades en torno a la propiedad intelectual que vivieron las bibliotecas de Nariño en el contexto del covid-19, contribuyeron a proceso de incidencia que, desde la sociedad civil, buscaban la creación de exenciones en las leyes y lineamientos de los derechos de autor a favor de bibliotecas, museos y archivos. Así por ejemplo, el proyecto *Biblioteca y Ruralidad* que documentó las experiencias de las bibliotecas de Nariño durante el covid, se adhirió ese año a la A2K (a2k-coalition.org), una coalición que “pide un sistema internacional de derechos de autor justo y equilibrado” («A2K», s. f.). Así mismo, la Fundación Karisma focalizó a las bibliotecas de Nariño, en la realización de talleres enmarcados en la construcción del documento: “Por una reforma al derecho de autor en pro de la cultura: hallazgos sobre excepciones y limitaciones para bibliotecas, museos y archivos en entornos digitales”(Rangel y Parra, s. f.).

En cuanto a las brechas de acceso a las TIC, la Gobernación de Nariño y la Red Departamental de Bibliotecas, iniciaron en 2023 la adquisición de equipos de cómputo destinados a las bibliotecas públicas del departamento, y a partir de 2024 la formación de bibliotecarias y bibliotecarios en torno a procesos de documentación a través del uso de herramientas digitales.

5. Conclusiones

Las bibliotecas públicas y comunitarias de Nariño, más allá de la prestación de servicios, se configuran como espacios de resistencia que promueven derechos culturales, reclaman políticas públicas acordes a las realidades locales y defienden el territorio.

Pese a las brechas de acceso, las bibliotecas de Nariño encuentran en la apropiación de las TIC posibilidades que amplifican el impacto de sus resistencias. Ante la ausencia de oportunidades de formación, dicha apropiación ocurre a través de procesos creativos y de

experimentación, en los que cada biblioteca, de la mano de su comunidad, explora usos y sentidos que vinculan las herramientas tecnológicas a necesidades y expectativas situadas.

La vinculación de las TIC en iniciativas bibliotecarias favorece el posicionamiento, en los contextos locales, de la biblioteca como espacio de incidencia y permite a las comunidades acercarse a prácticas y técnicas que fortalecen ejercicios propios de observación e investigación, como sucede en los casos de la documentación del páramo a través de drones o en la georreferenciación de zonas de restauración ecológica.

Algunas prácticas, como el uso extendido de WhatsApp y Facebook en los procesos de divulgación que se realizan desde las bibliotecas, si bien constituyen ejercicios interesantes de apropiación tecnológica, resultan problemáticas en tanto exponen a las comunidades a situaciones de censura y a lógicas de la privatización de la información. Recordemos que WhatsApp y Facebook -ambas plataformas propiedad de Meta-, recopilan datos de sus usuarios con fines de segmentación de públicos para el mercado, y que se han documentado situaciones en las que sus reglas de uso generan “sensación de censura” en momentos de participación álgida. (Botero 2021a)

Dadas las limitaciones de lo digital en los contextos del departamento de Nariño, medios como la radio y la televisión continúan siendo herramientas clave, tanto en situaciones de crisis como en el desarrollo de procesos de divulgación y construcción de conocimiento. Las prácticas ligadas a estos medios -y en especial a la radio-, se apropian y adaptan para dar cabida a nuevas iniciativas, tal como en el caso de la transmisión de contenidos a través de altoparlantes itinerantes o el de la simulación de una mesa radial para provocar y registrar conversaciones en torno al ecosistema de páramo.

Por otra parte, bien sea desde la perspectiva de lo digital o de lo análogo, la falta de excepciones en las leyes de derechos de autor que amparen la labor de las bibliotecas como espacios de resistencia, representa barreras para hacer efectivos derechos culturales a través de plataformas digitales y limita la capacidad de estos espacios en la promoción y construcción comunitaria de conocimiento. Las acciones desarrolladas por las bibliotecas de Nariño durante la pandemia por covid-19 demuestran que la experimentación y apropiación de las TIC en actividades bibliotecarias, pasa por la divulgación, el acceso y la creación de obras derivadas de manera libre y abierta. Ejemplo de ello son las bibliotecas que, en medio

del aislamiento social, compartían archivos en formato PDF con usuarios en zonas lejanas, o aquellas que realizaban promoción de lectura convirtiendo textos escritos en audios y videos

Finalmente, es factible concluir que se requieren políticas públicas que reconozcan a las bibliotecas como espacios de exigencia de derechos y defensa del territorio, y que además garanticen la reducción de brechas relacionadas con las TIC, así como la sostenibilidad de las iniciativas en curso.

Las bibliotecas públicas y comunitarias de Nariño resisten y amplifican su resistencia a través del uso y apropiación de las TIC.

Bibliografía

- «A2K». s. f. Accedido 27 de junio de 2025. <https://www.a2k-coalition.org/es/>.
- Biblioteca Saberes de los Machines. 2022. «BIBLIOTECA Y RURALIDAD - Saberes de los Machines». 2022. <https://www.bibliotecarural.com/saberes-de-los-machines>.
- Biblioteca y Ruralidad, dir. 2021. *Sobrevolar el páramo - Biblioteca Saberes de los Machines Tasmag (Cumbal- Nariño)*. <https://www.youtube.com/watch?v=f4T7xzY--sw>.
- Botero, Carolina. 2021a. «Represión en la calle, sensación de censura en redes». Text. ELESPECTADOR.COM. 22 de mayo de 2021. <https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/carolina-botero-cabrera/represion-en-la-calle-sensacion-de-censura-en-redes-column/>.
- . 2021b. «WhatsApp privacidad y neutralidad». *Fundación Karisma* (blog). 15 de enero de 2021. <https://web.karisma.org.co/whatsapp-privacidad-y-neutralidad/>.
- . 2022. «Un fondo experimental para ciencia ciudadana». Text. ELESPECTADOR.COM. 19 de noviembre de 2022. <https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/carolina-botero-cabrera/un-fondo-experimental-para-ciencia-ciudadana/>.
- Castillo Burbano, Angela Marcela, y Jairo Armando Jurado. 2014. «Caracterización social y económica del departamento de Nariño - PERS Nariño». Universidad de Nariño. <http://sipersn.udenar.edu.co:90/sipersn/docs/ipp/ISSE/CaracterizacionSocialyEconomicadelDepartamentodeNarino.pdf>.
- DANE. 2018. «Censo Nacional de Población y Vivienda 2018». 2018. <https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#/>.
- . s. f. «Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la información y las Comunicaciones – TIC en hogares y personas de 5 y más años de edad 2023». Accedido 11 de junio de 2025. <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/TICH/bol-TICH-2023.pdf>.
- Enríquez, Sandra Elizabeth Eraso. 2023. «Biblioteca Saberes de los Machines: una iniciativa que promueve la oralidad, la lectura y la preservación ambiental en el territorio del Gran Cumbal». 2023. <https://www.radionacional.co/cultura/tradiciones/biblioteca-saberes-de-los-machines-una-iniciativa-que-promueve-la-oralidad-la>.
- Fundación Karisma. 2022. «Un fondo de experimentación para la Ciencia Ciudadana en Colombia». *Fundación Karisma* (blog). 16 de noviembre de 2022. <https://web.karisma.org.co/un-fondo-de-experimentacion-para-la-ciencia-ciudadana-en-colombia/>.
- Guerreo, Mariela, Yasbleidy Castillo Guerrero, y Vladimir Hernández Botina. 2022. «Red de

- Bibliotecas de Pasto - Documento de creación». *Red de Bibliotecas de Pasto - Documento de creación*, enero.
https://www.academia.edu/102096086/Red_de_Bibliotecas_de_Pasto_Documento_de_creaci%C3%B3n.
- Hernández Botina, Vladimir. 2021. *Bibliotecas, TIC y Covid en Nariño*.
- Hernández Botina, Vladimir. 2022. *Decir Biblioteca en la Costa Pacífica Nariñense (Borrador)*. Ministerio de Cultura-Programa Nacional de Estímulos.
<http://archive.org/details/decir-biblioteca-en-la-costa-pacifico-narinense-borrador-vladimir-hernandez-botina>.
- Hernández Botina, Vladimir. 2025. *Informe 2024 - Bibliotecas Públicas de Nariño*.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24158.34883>.
- Hernández Botina, Vladimir, y Robert Daza. 2021. «Biblioteca de semillas, La Unión Nariño - Entrevista a Rober Daza». *Biblioteca de semillas, La Unión Nariño - Entrevista a Rober Daza* -, enero.
https://www.academia.edu/46936019/Biblioteca_de_semillas_La_Uni%C3%B3n_Nari%C3%B1o_Entrevista_a_Rober_Daza_.
- Hernández Botina, Vladimir, Sara Rios Perez, y Yolita Canamejoy. s. f. «Bibliotecas TIC y COVID en Nariño - Biblioteca de Policarpa». Accedido 25 de junio de 2025.
<http://archive.org/details/bibliotecasennarino>.
- Hernández Botina, Vladimir, y Maité Rosales. 2021. «Entrevista a Maité Rosales sobre la Biblioteca Comunitaria de Imbilí Carretera (Tumaco - Colombia)». *Biblioteca y Ruralidad*.
https://www.academia.edu/attachments/66283938/download_file?s=portfolio.
- Olofsdotter Bergström, Annika, y Juliana Restrepo-Giraldo. 2023. «Walking backwards as a radical practice for design». *Nordes Conference Series*, junio.
<https://dl.designresearchsociety.org/nordes/nordes2023/researchpapers/32>.
- Rangel, Viviana, y María José Parra. s. f. «Por un a reforma al derecho de autor en pro de la cultura: Hallazgos sobre excepciones y limitaciones para bibliotecas, museos y archivos en entornos digitales.» Accedido 27 de junio de 2025.
https://web.karisma.org.co/wp-content/uploads/2025/06/Version_3_Reforma_Derechos_Autor.pdf.
- Segato, Rita. 2015. *La crítica de la colonialidad en ocho ensayos*. Prometeo.